

HUQUQIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

Atamuradov Xasan Yuldoshevich

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Tel:(90)941-39-85

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14910088>

Jamiyat huquqi bilimga ega, ijtimoiy jihatdan yetuk, erkin shaxsga muhtoj. Chunki jamiyat ichida ko'p ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar, bolalarning huquqiy savodxonligini rivojlantirish uchun bo'lgan e'tiborni kuchaytirmoqda. Jamiyat rivojining muhim talablaridan biri bu ijtimoiy taraqqiyotga qodir, shaxsning huquq va erkinliklarini hurmat qiladigan, demokratik davlat va jamiyat taraqqiyotiga ko'maklashadigan yosh avlodni tarbiyalashdir. O'quvchilarni huquq ongni rivojlantirishning eng asosiy yo'nalishlaridan biri, huquq normalarini qanday qilib o'rganish, ularni tushunish va amalda qo'llay olishi bilim, ko'nikma va malakalarini yanada rivojlantirishda o'quv mashg'ulotlarini olib borishda interfaol usullar va yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishni talab qilmoqda.

Pedagogik o'yinlar faoliyat turlari, pedagogik jarayon xarakteri, o'yin metodikasi, soha xususiyati, o'yin muhiti bo'yicha tasnif qilinadi. Oliy ta'lim amaliyotida tadbirkorlik o'yinlariga alohida ahamiyat beriladi. Tadbirkorlik o'yinlari nazariyasi umuman boshqa o'yin faoliyati nazariyasi bilan bevosita bog'langan. Tadbirkorlik o'yinlarini mashhur psixologlar L.S.Vygodskiy, A.N.Leontev, P.Ya.Galperin va boshqalarning ishlarida nazariy asoslangan. Tadbirkorlik o'yinlari o'z xarakteriga ko'ra insonning shaxsiy xislatlarini shakllantirishning amaldagi vositasi hisoblanadi.

A.A.Verbiskiy fikricha, tadbirkorlik o'yinlarida mashq qilish faoliyati va bo'lajak kasbiy faoliyat model yoki uning prototipi, qaysidir sun'iy va tabiiy tizim sifatida o'zaro nisbatlanadi. Shu tufayli tadbirkorlik o'yinlari kasbiy faoliyatning ishoraviy modellari sifatida belgilanadi, uning konteksti (mazmuni) ishora vositalari, ya'ni tabiiy tilni ham hisobga olgan modellashtirish, taqlid va aloqa yordamida beriladi.

Tadbirkorlik o'yini yangi texnologiya sifatida mohiyatan quyidagilarni bildiradi:

1. Ishlab chiqarish imitasion modeli sifatida taqdim etilgan o'quv materialini mazmunining izchilligi;
2. O'yinli o'quv modelida kelgusidagi kasbiy faoliyati tarkibiy qismlarini yaratish;
3. O'quv jarayoni tarzini bilimlarga ehtiyojlarni tug'dirish va ularni amalda qo'llashning real sharoitlariga yaqinlashtirish;
4. O'yinning ta'limiy va tarkibiy samaradorligi yig'indisi;
5. O'yinni olib boruvchi o'qituvchining o'quvchilar faoliyatini tashkil etish va boshqarishga o'tishni ta'minlashi.

Zamonaviy ta'limni tashkil etishda rolli hamda ishbop o'yinlardan samarali foydalanishga alohida e'tibor berilmoqda. O'quvchilarda muayyan faoliyat yuzasidan egallangan nazariy bilimlarni amaliy ko'nikma va malakalarga aylantirish, ularda ta'limiy faollikni yuzaga keltirish, ularni ijtimoiy munosabatlar jarayoniga keng jalb etishda rolli hamda ishbop o'yinlar o'ziga xos o'rin tutadi.

O'yinlarni tashkil etishda quyidagi maqsadlar ko'zda tutiladi:

- ta'limiy (didaktik) maqsad;
- tarbiyaviy maqsad;
- faoliyatni rivojlantirishga yo'naltiruvchi maqsad;
- ijtimoiy maqsad.

O'qituvchi va o'quvchining maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan bo'lib, bunda o'quvchilarning bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab, ishlatiladigan texnologiya tanlanadi.

Rolli o'yin metodi mashg'ulot mavzusi bo'yicha ma'lum masala, muammo, vaziyat yoki topshiriqni muhokama qilish va tegishli qarorlar qabul qilish bilan bog'liq hollarda qo'llaniladi. Bunda har bir ishtirokchiga ma'lum rol taqsim qilinishini nazarda tutish lozim. Bu metoddan foydalanilgan mashg'ulotlarda

ishtirokchilarning o'zlariga topshirilgan rolni ma'lum sharoit va ma'lum vaziyatlarda bajarishlari orqali ularning amaliy ish jarayoni bo'yicha tayyorgarlik darajalari ortib boradi. Bunda ishtirokchilarning turli rollarda bo'lib ko'rishlari mashg'ulotning qiziqarli bo'lishi bilan birga, undan undan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishishga ham yordam beradi. Umuman olganda "Rolli o'yin"larning turli xil shakllari. Masalan: "Akvarium", "Ko'zgu", "Rollar dublyaji", "Paralel", "Rollarni almashish", "Rollarning rotatsiyasi", "Suhbatdosh stuli" kabi shakllari mavjud. Quyida "Rolli o'yin" metodining "Akvarium" shaklida olib borib, mashg'ulot davomida qo'llash uchun misol keltiramiz.

"Tarbiya" fani orqali o'quvchilarni huquqiy savodxonligini rivojlantirishda Vijdon, rostgo'ylik haqidagi materiallar asosida guruhlar bilan ishlashni yo'lga qo'yish mumkin:

Unda quyidagilarni rivojlantirish mumkin:

- rostgo'y bo'lish nimani anglatishini;
- boshqalarga nisbatan halol va rostgo'y bo'lishni;
- rostgo'ylik nima uchun kerakligini bilib olasiz.

Dars lug'ati: *rostgo'ylik, yolg'on, samimiylig, halollik, sidqidillik, ishonchlilik, ma'naviy va ahloqiy qoidalar.*

Rostgo'ylik – asosiy insoniy xislatlardan biri bo'lib, boshqa insonlar bilan muloqotda bo'lganda rostgo'y, samimiy, halol bo'lishni, boshqalarni aladamaslikni, o'zligini yuqotmaslikni, o'g'irlilikni inkor etish, soxta bo'lmaslik, va'dalarni berib bajarishda ishonchli bo'lish demakdir.

1. O'zgal va o'z oldida rostgo'y bo'lishdagi sifatlarni jadvalga yozing. **O'z oldida rostgo'y bo'lish**

2. O'z oldida rostgo'y bo'lib, boshqalar bilan yolg'onchi bo'lish mumkinmi? Yoki, aksincha, o'zgal bilan rostgo'y bo'lib o'z oldida yolg'onchi bo'lish mumkinmi? Fikringizni ayting.

3. Siz uchun qay biri muhimroq: o'zi oldidami yoki o'zgal oldida?

Huquqiy savodxonlikni "Tarbiya" darslarida rivojlantirish o'quvchilarda javobgarlik tuyg'usini ham shakllantirish zarur. Buni quyidagi interfaol usullarda amaoga oshirish mumkin:

O'quvchiga quyidagi savollar bilan murojaat qilish maqsadga muvofiq:

- javobgarlik(mas'uliyat) nima?
- javobgarlikni qanday his etish mumkin?
- mas'uliyatsizlik nima?
- javobgarlik hayotda qanday yordam beradi.

Dars lug'ati: javobgarlik, o'z oldidagi javobgarlik, boshqalar oldidagi javobgarlik, jamiyat oldidagi javobgarlik, mas'uliyatsizlik.

1-vaziyat. Sinf doshingiz birinchi darsga kechikdi. O'qituvchi undan kechikishining sababi haqida so'raganda, o'quvchi ertalab maktab formasini topolmagani va uzoq vaqt portfelini joylashtirganini aytdi. Shunda o'qituvchi yana bir savol berdi: "Nega maktab formasi haqida oldindan o'ylamading va kechqurun portfelingni tayyorlab qo'ymadingmi?" O'quvchi javob berolmadi. O'qituvchi uni sinfga kirishga taklif qildi va partasiga o'tirishga ruxsat berdi.

Savollarga javob bering:

1. Vaziyatni ta'riflang.
2. Mazkur vaziyatlarda kim va nima sababdan aybdor deb o'ylaysiz?
3. Siz ham bu o'quvchining o'rnida bo'lganmisiz?
4. Bunday vaziyatga tushmaslik uchun qanday yo'l tutardingiz?
5. Bunday o'quvchiga qanday sifatlar yetishmaydi?

Javobgarlik (Mas'uliyatlilik) nimalarga olib keladi?

Javobgarlik quyidagilarda yordam beradi:

- muhim va mustaqil qarorlar qabul qilish;
- natijaga erishish;
- xulosa chiqarib, xatolarni tuzatish;

- boshqa odamlar hurmatiga sazovor bo'lish.

Vazifa. O'z sinfingizdagi yoki maktabingizdagilarni mas'uliyatli shaxs deb ayta olasizmi? Nima uchun? Mazkur insonlarning ismini va ularni javobgar(mas'uliyatli) deb hisoblashingiz sabablarini yozing.

Vazifa. Savollarga javob bering:

1. Javobgarlik (mas'uliyat) nima uchun kerak?
2. O'z oldidagi javobgarlikni qanday namoyon etish mumkin?
3. Yaqinlar oldidagi javobgarlikni qanday namoyon etish mumkin?
4. Jamiyat oldidagi javobgarlikni qanday namoyon etish mumkin?

Vazifa. Savollarga javob bering:

1. Mas'uliyatsiz odamni qanday atash mumkin?
2. Uning xatti-harakatlarini ta'riflang.

Mas'uliyatsizlikning kamchiliklari

- Insonni muvaffaqiyatga erishish imkonidan mahrum qiladi,
- insonni ojiz qiladi,
- insonni o'z g'ar qoidalari asosida yashashga majbur etadi,
- inson shaxsining buzilishiga olib keladi.

Mas'uliyatsizlikni qanday yengib o'tish mumkin:

• **Boshlagan ishingizni oxirigacha davom ettiring.** Har bir ishni, hatto eng kichik ishni ham mantiqiy oxiriga yetkazing – bu mas'uliyatsizlikni yengib o'tishning qiyin yo'lidagi birinchi qadamdir. Ushbu mashqlarni bajarish bilan siz kuch, tajriba va javobgarlik(mas'uliyatlilik)ni rivojlantirasiz.

• **3 qadam oldinga qarang.** O'z hayotingiz, harakatlaringiz va qarorlaringizni rejalashtiring, yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringiz hamda xatti-harakatlaringiz ularning hayotiga qanday ta'sir qilishi haqida o'ylang

• **Qo'rquvdan xalos bo'ling.** Qo'rquvdan qutulgan odam osongina va erkin yashaydi. Qaror qabul qilishda, u atrofqa qaramaydi, cho'chimaydi. U faol va natija uchun javobgar bo'ladi.

• **O'sish.** Agar o'zingizni mas'uliyatsiz deb bilsangiz, o'zingiz o'sib ulg'ayishingiz uchun harakat qiling. Kitoblar o'qing, odamlar bilan muloqotda bo'ling.

Vazifa. Daftaringizga o'zingizdan xalos bo'lishni istagan bir nechta odatlarni yozing (masalan: kech yotish).

1. Shundan so'ng, bu odatni foydasiz deb hisoblashingiz sabablarini yozing?
2. Keyin, bu odatlardan qanday qutulish mumkinligini ko'rsating
3. Sizda nima hosil bo'lganini o'qing, tahlil qiling va xulosa chiqaring.

1-vazifa. Vaziyatlarni o'qing. Bunday vaziyatga tushib qolmaslik uchun nima qilish kerak.

1. O'quvchi ertalab uxlab qoldi va maktabga kechikdi.
2. O'quvchi ertalab shoshilib, portfelini joyladi va kundalikni unutib qoldirdi.
3. O'quvchi uy vazifasini bajarmaganligi uchun "2" baho oldi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak o'quvchilarning "Tarbiya" fanini o'qitish orqali huquqiy savodxonligini rivojlantirishda ta'lim jarayoni sifati va samaradorligiga bog'liq bo'lib, bular orasida tegishli ilmiy-metodik yangiliklar, ilg'or pedagogik texnologiyalar, interfaol ta'lim metodlari, ilg'or pedagogik tajribalar to'g'risidagi axborot ta'minoti hamda shu axborotning yangiligi, so'nggi ilmiy xulosalarga asoslanganligi katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016. – 56 b.
2. **Mirziyoyev Sh. M.** Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.– Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 488 b.
3. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Tarbiya. – T.: Sharq, 2021. – 304 b.
4. Zankov L.V. Didaktika i jizn. - M.: Prosveshnyeniye, 1968. – 101 s.

5. Zveginsev V,A. Teoreticheskaya i prikladnaya lingvistika. – M.: Prosveshcheniye, 1968. – 102s. g. // Smyslovoye vospriyatiye rechevogo soobsheniya. – M.: Nauka 1976. – 57–64.
6. Zimnyaya I.A, Psixologicheskiye aspekty obucheniya govoreniyu na inostrannom yazyke. – M.: Prosveshcheniye, 1985. – 160 s.
7. Zimnyaya I.A. Psixologiya obucheniya inostrannomu yazyku v shkole. – M.: Prosveshcheniye 1991. – 227 s.
8. Xidoyatova D.A. "Interfaol metodlardan foydalanish ko'nikma va malakalarini shakllantirish" mavzusidagi seminar-trening o'tkazish bo'yicha uslubiy tavsiyalar (Ta'lim rus tilida olib boriladigan maktablarning o'zbek tili o'qituvchilari uchun). Uslubiy qo'llanma. –Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. - 32b.
9. Quronov M. va b. Tarbiya, 6-sinf. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinf o'quvchilari uchun darslik. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. – 112 b.
10. Quronov M. va b. Tarbiya, 5-sinf. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinf o'quvchilari uchun darslik . – T.: G'afur G'ulom nomidagi nash riyot-matbaa ijodiy uyi, 2020. – 112 b.